

**Ministry of Education and Science of Ukraine
Odessa National University of Technology
Vinnytsia National Technical University
P.N. Platonov Institute of Computer Engineering, Automation,
Robotics and Programming**

**INFORMATION TECHNOLOGIES AND
AUTOMATION– 2025**

***PROCEEDINGS
OF THE XVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE***

OCTOBER 30-31, 2025

Odesa

**Міністерство освіти і науки України
Одеський національний технологічний університет
Інститут комп'ютерної інженерії, автоматизації,
робототехніки та програмування ім.П.Н.Платонова**

**«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І
АВТОМАТИЗАЦІЯ – 2025»**

***МАТЕРІАЛИ
XVIII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ***

30-31 ЖОВТНЯ 2025 р.

м.Одеса

ПРЕЗИДІЯ ТА ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРЕЗИДІЯ

Іванченкова Л.В. – Ректор Одеського національного технологічного університету, д.е.н., професор
Єгоров Б.В. – Радник ректора, академік НААН України, д.т.н., професор
Ольшевська О.В. – Проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків ОНТУ, к.т.н., доцент
Ревенюк Т.А. – В.о. директора Навчально-наукового інституту комп'ютерної інженерії, автоматизації, робототехніки та програмування ОНТУ, к.т.н., доцент

ОРГКОМІТЕТ

Котлик С.В. – голова оргкомітету, к.т.н., доц., доцент кафедри Інформаційних технологій та кібербезпеки ОНТУ
Хобін В.А. – заступник голови оргкомітету, д.т.н., проф., професор кафедри АТПтаРС ОНТУ
Соколова О.П. - секретар оргкомітету, старший викладач кафедри Інформаційних технологій та кібербезпеки ОНТУ

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ

Panagiotis Tzionas, prof. (Thessaloniki, Greece)
Qiang Huang, prof. (Los Angeles C.A., USA)
Yangmin Li, prof (Macao, China)
Артеменко С.В., проф., (Одеса, Україна)
Романюк О.Н., проф. (Вінниця, Україна)
Грабко В.В., проф. (Вінниця, Україна)
Жученко А.І., проф. (Київ, Україна)
Ладанюк А.П., проф. (Київ, Україна)
Лисенко В.Ф., проф. (Київ, Україна)
Любчик Л.М., проф. (Харків, Україна)
Палов І., проф. (Русе, Болгарія)
Стовкова В.Д., доц. (Тракия, Болгарія)
Суслов В., доц. (Кошалін, Польща)
Артем'єв П., проф. (Ольштин, Польща)
Судацевські В., доц. (Кишинів, Молдова)
Аманжолова С., доц. (Алмати, Казахстан)

Інформаційні технології і автоматизація – 2025 / Матеріали XVIII міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 30-31 жовтня 2025 р. - Одеса, Видавництво ОНТУ, 2025 р. – 1316 с.

Збірник включає матеріали доповідей учасників конференції, які об'єднані за тематичними напрямками конференції.

Збірник буде корисним як для фахівців і працівників фірм, зайнятих в області ІТ та автоматизації, так і для викладачів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямками і спеціальностями програмного забезпечення, обчислювальної техніки і автоматизованих систем, прикладної математики та обробки інформації, буде корисним професіоналам з комп'ютерного моделювання та розробки комп'ютерних ігор.

Результати досліджень у збірнику представляють собою своєрідний зріз сучасного стану справ в перерахованих галузях знань, який може допомогти як фахівцям, так і студентам університетів скласти загальну картину розвитку інформаційних технологій та пов'язаних з ними питань.

Наукові праці згруповані за напрямками роботи конференції та наведені в алфавітному порядку прізвищ авторів.

Матеріали (тези доповідей) друкуються в авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Матеріали подано українською та англійською мовами.

Головний редактор збірника Сергій Котлик

тепловізійного зображення, де відокремлені межі людини для подальшої морфологічної чи геометричної обробки.

Висновки. У роботі запропоновано методику обробки тепловізійних зображень, яка базується на використанні алгоритмів фільтрації, сегментації та морфологічної обробки. Такий підхід забезпечує якісне виділення об'єкта спостереження та точне відокремлення фону.

Реалізовано процедуру обчислення температурних значень за лінійною моделлю $T = kx + b$ що дозволяє перетворювати значення інтенсивності у реальні температурні показники в градусах Цельсія. Використання морфологічних операцій заповнення порожнин, видалення дрібних об'єктів та згладження контурів забезпечило отримання коректної маски тіла людини, придатної для побудови температурних карт та подальшого аналізу. На основі розробленої методики можна створити алгоритм, який дозволяє визначати мінімальні, максимальні та середні температури по області тіла, будувати гістограми розподілу та візуалізувати результати у вигляді кольорових температурних карт.

Запропонований підхід може бути використаний у системах медичного моніторингу, спортивній фізіології, а також при теплотехнічних дослідженнях та промисловому контролі, забезпечуючи підвищення точності й достовірності температурних вимірювань.

Список використаних джерел

1. Сизов Ф.Ф., Бехтір О.В., Забудський В.В., Маслов В.П. та ін. Дослідження можливостей дистанційної медичної термографії // Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування. – 2003. – № 25. – С. 133–137.
2. Муравйов О. В. Автоматизація методу термографічної діагностики патологій організму людини / О. В. Муравйов, В. Ф. Петрик, Ю. Ю. Лисенко, Г. А. Богдан, А. В. Наконечная // Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки. – 2022. – №1. – С. 47-53. «Мобільні технології для моніторингу психофізіологічного стану здоров'я людини», Н. В. Дорош, Вісник гігієни та екології, 2022
3. Сторожик Д. В. Комплексування мультиспектральних зображень, як метод підвищення їх інформативності при бінарній сегментації / Д. В. Сторожик, О. В. Муравйов, А. Г. Протасов, В. Г. Баженов, Г. А. Богдан // Наукові вісті КПІ. – 2020. № 2. – С. 82-87.

УДК 004.582

МЕТОДИКА АВТОМАТИЗОВАНОГО НАЛАШТУВАННЯ МЕХАНІКО-ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМП'ЮТЕРНОЇ ІГРОВІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЧИХ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ

Безугла А. І., Блажко О. А. (alinabezuglaya123@gmail.com, blazhko@op.edu.ua)
Національний університет «Одеська політехніка» (Україна)

В тезах розглянуто методику автоматизованого налаштування динамічних властивостей сценарію Serious ExerGames (частота зміни подій, пов'язаних з неігровими персонажами, швидкість руху ігрового персонажу) та механічних властивостей сценарію (напрямки рухів ігрового персонажу та неігрових персонажів).

Вступ. Комп'ютерні ігри типу Exergame (від англ. Exercise – «фізична вправа» та Game – «гра») використовують апаратно-програмні засоби для взаємодії гравця з комп'ютером та дозволяють керувати персонажем гри через розпізнавання природних рухів тіла гравця [1]. Exergame-ігри класифікують на дві категорії: рекреаційні Exergames, орієнтовані на розваги, та Serious Exergames, спроектовані з певною ціллю як цифрові технології охорони здоров'я, які через м'язово-індуковані рухи тіла керують виконанням вправами [2]. Процес створення Serious Exergames має бути результатом співпраці дослідників, медичних працівників та програмістів, інакше використання гри може створити різні проблеми зручності використання та безпеки гравців-пацієнтів [3]. Тому для Serious ExerGames бажано впроваджувати автоматизацію процесів розробки для зменшення рівня залежності від втручання програмістів.

Постановка проблеми. В роботі [4] авторами запропоновано реляційну модель бази даних опису фізичних вправ у форматі кутових характеристик та розроблено *Python*-програму з використанням нейромережі *Mediaripe* для розпізнавання фізичних вправ, яка на основі заповнених таблиць автоматизовано визначає правильність виконання вправ. В подальшому ця програма стала частиною методики автоматизованого створення *Serious ExerGames* на основі шаблонів програмного коду контролю рухів ігрових/неігрових персонажів [5]. Після проведення експериментів із *Serious ExerGames*, які містили фізичні вправи «Метроном» та «Пружина» для ший [6], визначено необхідність уточнення динамічних властивостей сценарію (частота зміни подій, пов'язаних з неігровими персонажами, швидкість руху ігрового персонажу) та механічних властивостей сценарію (напрямки рухів ігрового персонажу та неігрових персонажів, які впливають на рекомендований напрямок руху ігрового персонажу), які повинні примушувати гравця виконувати фізичні вправи у відповідності із правилами.

Мета роботи – узгодити механіко-динамічні властивості *Serious ExerGames* із деталізованим описом виконання оздоровчих фізичних вправ людини-гравця (траєкторія руху, швидкість та періодичність).

Опис рішення. Для досягнення мети роботи запропоновано методику автоматизованого налаштування механіко-динамічних властивостей комп'ютерної ігровізації оздоровчих фізичних вправ (рисунок 1).

Методика містить наступні компоненти:

- 1) реляційна БД довільного опису фізичних вправ (назва вправи, текстовий опис виконання вправи), яку заповнює терапевт через простий редактор таблиць із графічним інтерфейсом;
- 2) реляційна БД покрокового опису фізичних вправ (номер положення тіла, опис руху зміни положення, затримка у секундах перебування у положенні, для всієї вправи – кількість повторів);
- 3) автоматизоване перетворення вмісту БД довільного опису у вміст БД покрокового опису, який проводиться під контролем дизайнера гри з використанням *AI*-асистента *CLI Qwen* та *LLM Qwen3-Coder*;
- 4) реляційна БД кутового опису фізичних вправ (номер положення тіла, номер умови опису кута, назва 1-го суглоба, назва 2-го суглоба, одна з хуз-координат опису, *min/max* кут);
- 5) автоматизоване перетворення вмісту БД покрокового опису у вміст БД кутового опису, який проводиться під контролем дизайнера гри з використанням *AI*-асистента *Qwen*;
- 6) підключення шаблонної естетики;
- 7) автоматизоване налаштування динаміки та механіки неігрових персонажів.

Рисунок 1 – Взаємодія компонентів методики автоматизованого налаштування механіко-динамічних властивостей комп'ютерної ігровізації оздоровчих фізичних вправ

Запропонована шаблонність естетики базується на ідеї розділити всі представлення естетики на два типи: вертикальне представлення, яке враховує особливості сценаріїв під час переміщення

ігрових персонажів (об'єктів) зверху-вниз, та горизонтальне представлення естетики, яке враховує особливості сценаріїв під час переміщення об'єктів зліва-направо. Для кожної фізичної вправи цей тип визначається дизайнером гри та фіксується у БД довільного опису. *ExerGame* програмний модуль завантажує список вправ з відповідними типами естетики та підключає відповідний програмний код із описом графічних зображень об'єктів та алгоритмів їх переміщення з механіко-динамічними властивостями.

Автоматизоване налаштування механіки неігрових персонажів використовує концепцію розподілу всіх положень тіла людини на три зони:

- для горизонтальної естетики: ліва, центральна, права зони;
- для вертикальної естетики: верхня, центральна, нижня зони.

Кожна зона має властивість «безпе́чність/небезпе́чність» для гравця, яка впродовж гри може змінюватися. Початкове розміщення об'єктів відбувається із врахуванням початкового розміщення пози гравця у відповідній зоні (рисунок 2).

Рисунок 2 – Приклади трьох варіантів опису траєкторії для різних зон

Алгоритм визначення траєкторії переміщення об'єктів: об'єкт переміщується по прямій лінії від початкової точки до точки на висоті центральної зони з фіксованою швидкістю, де швидкість є заданою швидкістю, помноженою на нормований вектор від старту до цілі.

Всі об'єкти розділено на дві групи, які переміщуються з протилежних напрямків постійно, обмежуючи безпечне переміщення персонажу. Створення трьох зон дозволяє описати три варіанти алгоритму визначення траєкторії переміщення об'єктів:

- якщо гравець знаходиться в правій зоні, тоді одна група об'єктів переміщується з верхньої правої зони вікна у нижню ліву зону вікна, а друга група об'єктів – з верхньої лівої зони у нижню центральну;
- якщо гравець знаходиться в центральній зоні, тоді одна група об'єктів переміщується з верхньої правої зони вікна у нижню ліву зону вікна, а друга група об'єктів – з верхньої лівої зони у нижню праву зону вікна;
- якщо гравець знаходиться в лівій зоні, тоді дві групи об'єктів переміщуються у напрямках, протилежних першому варіанту;

– кожна група об'єктів генерується з фіксованою затримкою, наприклад, $\sim 0.2 \text{ sec}$.

Автоматизоване налаштування динаміки неігрових персонажів враховує наступне:

- час переміщення об'єктів за траєкторіями визначається часом затримки перебування пацієнта у відповідній позі, який отримується з бази даних опису вправ. Після завершення часу програма отримує опис наступної пози і змінює траєкторії у відповідності з описом;
- швидкість переміщення об'єктів не змінюється $\sim 500 \text{ px/sec}$.

Висновки. Запропонована методика дозволила автоматизувати процес заповнення БД покрокового опису, кутового опису, що перевірено на прикладі 9-ти фізичних вправ для шії пацієнта через використання *AI*-асистента *CLI Qwen* та *LLM Qwen3-Coder*.

Список використаної літератури

- [1] C. S. P. de Medeiros, L. B. A. Farias, M. C. de L. Santana, T. B. F. Pacheco, R. R. Dantas, and F. A. de C. Cavalcanti, “A systematic review of exergame usability as home-based balance training tool for older adults,” *PLoS ONE*, vol. 19, no. 8, e0306816, 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0306816.
- [2] P. Manser, E. D. de Bruin, J.-J. Temprado, L. Bherer, and F. Herold, “Beyond ‘just’ fun: The role of exergames in advancing health promotion and disease prevention,” *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, vol. 176, Art. no. 106260, 2025, doi: 10.1016/j.neubiorev.2025.106260.
- [3] A. T. Bayrak, “Compassionate Game Design: A holistic perspective for a player-centric game design paradigm for Games4Health,” *Int. J. Adv. Intell. Syst.*, vol. 13, no. 1 & 2, pp. 1–18, 2020. [Online]. Available: http://www.iariajournals.org/intelligent_systems/
- [4] А. І. Безугла та О. А. Блажко, “Реляційна база даних кутового опису фізичних вправ з використанням нейромережі Mediarpipe,” *Матеріали П’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “Сучасні інформаційні технології – 2025”*, Одеса, Україна, 15–16 травня 2025 р., с. 172–174, doi: 10.5281/zenodo.15662865.
- [5] А. І. Безугла та О. А. Блажко, “Методика комп’ютерної ігровізації оздоровчих вправ на основі програмних шаблонів ігрових механік та нейромережі Mediarpipe,” *Комп’ютерні ігри та мультимедіа як інноваційний підхід до комунікації – 2025: Матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів*, Одеса, 25–26 вересня 2025 р., Одеса: Видавництво ОНТУ, 2025, с. 281–283.
- [6] “Гімнастика для шії доктора Шишоніна,” 10.08.2021. [Online]. Available: <https://fitomarket.com.ua/ua/fitoblog/gimnastika-dlja-shei-doktora-shishonina> [Accessed: October 10, 2025]

УДК 004.42

ВЕБГРА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ КОРИСТУВАЧІВ

Борецький І. В. (6865986@stud.op.edu.ua),

Тройніна А. С. (anastasiyatrounina@gmail.com),

Рувінська В. М. (iolnlen@te.net.ua)

Національний університет «Одеська Політехніка» (Україна)

Робота присвячена розробці вебгри для підвищення фінансової грамотності користувачів шляхом гейміфікації та моделювання життєвих сценаріїв. Запропоновано алгоритм оцінювання, що інтегрує класичні фінансові метрики з елементами поведінкової економіки (теорія Канемана-Тверські). Система реалізована на Next.js/TypeScript, має локалізацію під український ринок та забезпечує практичне закріплення навичок планування бюджету.

Вступ. У сучасному суспільстві навички фінансового менеджменту мають вирішальне значення: вони визначають здатність людини забезпечити собі стабільність і незалежність. Водночас в Україні спостерігається критично низький рівень фінансової грамотності серед підлітків і молоді. Національний банк України в партнерстві з громадською організацією Junior Achievement Ukraine вперше в Україні провів дослідження рівня сформованості компетентності "Підприємливість та фінансова грамотність" серед школярів 10 класів. Його метою було визначити рівень знань та умінь учнів перед упровадженням предмету "Підприємництво і фінансова грамотність" У межах дослідження підліткам пропонувалося пройти 21 кейсове завдання. Вони склалися за прикладом Програми міжнародного оцінювання учнівства (далі – PISA) з фінансової грамотності. Також діти відповідали на 20 запитань анкети, метою яких було глибше проаналізувати фактори впливу на їхні академічні результати. Дослідження продемонструвало, що середній рівень правильних відповідей на кейсові завдання серед підлітків становить 46,6%, що відповідає 3 балам за 12-бальною шкільною системою оцінювання. Такий результат свідчить про початковий рівень фінансової грамотності українських підлітків [1]. Виходом із ситуації може стати гейміфіковане навчання. Гейміфікація робить «сухий» матеріал